
INTERSECCIONALIDADES NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO SUPERIOR: A VIVÊNCIA DE MULHERES AUTISTAS NA UNIVERSIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14844481

Aline Raquel de Lima Neves Coringa¹

¹Psicologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: aline.raquel.coringa@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0928816156491428>

Ana Beatriz Silva de Souza¹

¹Psicologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: autor2@gmail.com

Lorena Alves da Silva¹

¹Psicologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: autor3@gmail.com

Maria Clara de Souza Sales¹

¹Psicologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: autor4@gmail.com

Maria Eduarda de Souza Soares¹

¹Psicologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: autor5@gmail.com

Micaela Silva De Assis¹

¹Psicologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: autor4@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Vitória De Souza Viana¹

¹Psicologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

E-mail: autor5@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

RESUMO: Por intermédio desta pesquisa foi possível investigar as experiências de mulheres autistas e a forma com a qual as interseccionalidades de gênero e de pessoa com deficiência atravessam seus viveres, objetivando também analisar as narrativas que perpassam o ambiente acadêmico, laboral e os relacionamentos dessas mulheres. A pesquisa foi realizada mediante uma entrevista semi-estruturada com três estudantes dos cursos de Psicologia, Tecnologia da Informação e Farmácia de uma universidade pública. Assim, realizando as entrevistas pode-se observar que as entrevistadas consideram a vida universitária cansativa, que sentem o estigma acentuado enquanto pessoas com deficiência no mercado de trabalho e que os relacionamentos são difíceis de fazer e manter, sendo todos esses aspectos marcados por questões de gênero, que acentuam as dificuldades já existentes devido ao autismo, destacando-se a presença do diagnóstico tardio em mulheres e levantando reflexões e debates para a construção de possibilidades de transformação.

Palavras-chave: Autismo; Interseccionalidade; Mulher; Políticas; Universidade.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) enquanto conceito teve a concepção de seu perfil transformada através das décadas, tendo esse movimento se iniciado desde o momento em que foi descrito pela primeira vez, na década de 1940. Inicialmente, este foi observado e analisado através de um prisma e viés psicanalítico, sendo este então totalmente associado a como se dava a relação entre os pais e o bebê e a distúrbios nessa relação.

A partir dos anos de 1960, com o surgimento do cognitivismo, alterando a lente teórica e epistemológica, se altera também o modo de observar esse fenômeno, passando então a enfatizar a busca por entender as origens e os impactos do TEA no cérebro e em suas funções, resultando no surgimento da definição da chamada síndrome de *Asperger*, na década de 80 (Lima, 2014).

Apesar das transformações conceituais no decorrer da história, atualmente há pontos estabelecidos em consenso, sendo estes que o TEA é classificado como um transtorno do Neurodesenvolvimento e é caracterizado por um comprometimento na comunicação e na interação social em diferentes contextos, bem como na leitura de comportamentos não verbais de comunicação utilizados em diversas interações sociais e nas habilidades necessárias para o desenvolvimento e a manutenção de relacionamentos (*AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION [APA], 2014*).

Tipicamente, para o diagnóstico, é também considerada a presença de estereotípias, ou seja, comportamentos repetitivos de caráter linguístico ou motor, além da presença de padrões de interesses e atividades. Por ser um espectro, é relevante ressaltar que não existe uma única forma de ser autista, pois as formas de manifestação são heterogêneas e particulares de cada pessoa.

Todavia, apesar de haver a noção geral de que o TEA se caracteriza como um transtorno do neurodesenvolvimento que se apresenta de múltiplas formas no decorrer da vida, ainda existem muitos estereótipos sobre o que o é ser autista. Esses estereótipos vão muito além de concepções pessoais, individuais e neutras, mas apontam para uma forma de funcionamento da sociedade que rejeita a diversidade.

No Brasil, a “representação social do autismo foi ancorada na doença mental e objetivada na descrição de autismo infantil contida na CID-10, visto que o elemento mais frequente da estrutura foi “criança” e o mais prontamente evocado foi ‘doença’ ” (DIAS, C. C.

V. et al, 2021). Assim, a imagem do que é ser autista encontrada no Brasil é vinculado à de um menino, ou seja - um padrão infantil e masculino - o que apaga a existência de pessoas autistas que fogem de tais características de gênero e idade.

Nesse sentido, fortalecendo tal estereótipo, frequentemente são encontrados estudos sobre a experiência de se lidar exclusivamente com crianças autistas, e a grande maioria desses estudos centrados em pessoas com TEA apresenta uma voz masculina em sua centralidade, criando-se até mesmo o mito de que "existem mais autistas homens".

Percebe-se que existe uma lente sob a qual o autismo é frequentemente observado, e essa lente foi construída com base em uma sociedade masculina, fazendo com que mulheres autistas tenham que se encaixar em um padrão que não foi criado para elas a fim de se afirmarem como mulheres autistas (VASCONCELOS, 2022).

Nesta perspectiva, as mulheres autistas são colocadas em posição diametralmente oposta ao estereótipo existente ao se falar e pensar sobre TEA. Assim, em divergência da imagem apresentada do autista menino e criança, mulheres adultas encontram-se frequentemente à margem das discussões acerca do tema, distanciando-se do padrão apresentado tanto em idade quanto em gênero.

De acordo com Lucena e Oliveira (2023), uma das teorias prevalentes sobre o diagnóstico em autismo entende que existe um fenótipo feminino que não se enquadra na classificação clássica do TEA, que foi formulada baseando-se em sua maioria em pacientes do sexo masculino. Nesse sentido, as mulheres costumam ter mais facilidade para socializar e maior tendência a “mascarar” seus sintomas que indicam comportamentos não tão facilmente aceitos pela sociedade.

Como explicitado por Vasconcelos (2022), esse contexto se dá por meio de uma sociedade machista que impõe comportamentos mais discretos e quietos, enquanto os meninos são ensinados a ser naturalmente mais agitados e expressivos, a ponto de chamarem a atenção para uma possibilidade de TEA quando não apresentam tais comportamentos.

Embora sejam maioria no ensino superior e na pós-graduação, as mulheres costumam escolher cursos que as levam a uma sobrerrepresentação em áreas que apresentam menor retorno financeiro, tais como pedagogia, serviço social e enfermagem, o que faz com que ainda assim, fiquem em desvantagem financeira com relação aos homens (MENDES et al., 2021).

Além disso, ao pensar na inserção desse público na universidade, Olivati e Leite (2019), explicitam que os estudantes com TEA apresentam importantes dificuldades em relação a interações sociais, fatores socioemocionais e desafios acadêmicos em geral, além de identificar

que o suporte oferecido pelas instituições foi deficitário, tanto na identificação das necessidades quanto na proposição de estratégias para melhor lidar com elas, demonstrando que o ambiente acadêmico pode ser bastante desafiador para esse público.

Conforme apresentado previamente com base na revisão da literatura atual abordando o tema, o significado do que é ter autismo se transformou historicamente até a visão do presente momento, que trata deste como um transtorno que se apresenta de modo espectral, todavia, embora esta visão promova um olhar mais abrangente para as diversas formas de existir neuroatipicamente, as definições do que é o TEA foram construída em pilares machistas, de modo que as pessoas que não se enquadrem neste padrões acabam tendo sua experiência invalidada. Além disso, esta questão ganha ainda mais destaque no contexto universitário, no qual o ingresso de pessoas autistas ainda é escasso e tardio, devido às barreiras que costumam encontrar ainda na educação básica (SILVA et al., 2020). É com base nesta contextualização teórica e histórica que surge a necessidade da presente pesquisa.

A partir disso, utilizou-se o referencial teórico da Psicologia Histórico Cultural, pelo entendimento de que seu autor, Vigotski, tem muito material sobre o qual pode-se contribuir para pensar sobre a realidade social de pessoas autistas e sua inserção na sociedade. Uma destas contribuições seria utilizar de seu conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).

A ZDP representa o espaço entre o que o indivíduo consegue fazer sozinho e aquilo de que precisa de ajuda para fazer, que seria seu desenvolvimento potencial. Ao ser estimulado dentro da ZDP, o indivíduo seria então capaz de internalizar tais habilidades e eventualmente fazê-las sozinho (SANTOS & TAVARES, 2022). Tal conceito contribui para uma visão mais positiva da pessoa autista à medida que reconhece que a necessidade de ajuda não é algo negativo e não deve ser invalidado, e que o fato de se necessitar de suporte para realizar uma atividade não significa que não se consegue realizá-la, ou que nunca atingirá a independência de realizá-la sem o suporte necessário no momento.

Podemos perceber, com base nos pontos trazidos previamente em relação ao atravessamento de gênero no autismo, que o recorte de gênero é um dos importantes atravessamentos que impactam a adulez, a vida acadêmica e a entrada no mercado de trabalho, permeando toda a vivência dos indivíduos, fazendo-se necessário entender tais particularidades e seu impacto na vida e saúde mental, incluindo o modo pelo qual se vivencia os atravessamentos da existência enquanto pessoa neurodivergente.

Outro importante ponto que é necessário ser explorado é que pessoas que fazem parte do Espectro Autista são historicamente invisibilizadas e rotuladas, muitas vezes não tendo

sequer possibilidade de produzirem conhecimento sobre si próprias, visto que a presença e permanência de pessoas com TEA em universidades é por si só perpassada por desafios, como mostram estudos internacionais que destacam que um número reduzido de adultos com TEA consegue de fato progredir além do ensino fundamental e médio e que mesmo quando o fazem, vivenciam muita dificuldade para se inserir no mercado de trabalho (ROSA et al., 2019).

Cabe ressaltar que o presente estudo torna-se ainda mais relevante tendo em vista a escassez de literatura produzida e publicada sobre tal público particular, o que foi percebido durante as pesquisas bibliográficas sobre os temas abordados.

Foi pensando nessa realidade que se fez necessária a proposição de um estudo que ouvisse e ampliasse o alcance das vozes de mulheres autistas na faixa da adultez, partindo do que foi apresentado acima, de que estas apresentam vivências particulares e historicamente invisibilizadas, entendendo que o recorte de idade e gênero se apresenta ainda mais especificamente na experiência como pessoa com TEA.

Assim, a amplificação das vozes de mulheres autistas falando sobre suas próprias vivências no contexto de adultez e envelhecimento traz à tona questões sociais e históricas que precisam ser discutidas de modo transformador e não apenas reflexivo.

Esta pesquisa se propõe a questionar o capacitismo e sexismo das estruturas estabelecidas historicamente pelo sistema capitalista, o qual dificulta a vivência e existência de mulheres autistas adultas como pessoas de direitos, visto que é necessário conhecer tais experiências para agir de forma a transformar a realidade imposta, desconstruindo padrões danosos e construindo saberes e práticas inclusivas.

A partir do que foi apresentado, o objetivo desta pesquisa é investigar - por meio da amplificação das narrativas de mulheres que experienciam essa realidade - as nuances da interseccionalidade de gênero no processo de adultez de mulheres autistas e o modo de que a vivência destas é perpassada pela sobreposição dos desafios de existir como mulher com deficiência em uma sociedade construída historicamente como machista e capacitista. De forma específica, este trabalho se propõe a investigar tais atravessamentos no contexto de vida e rotina acadêmica, inserção no mercado de trabalho e relacionamentos amoroso-sexuais de mulheres autistas.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada em uma universidade de Natal/RN.

A pesquisa contou com a participação de três universitárias, as quais possuem o

diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Utilizou-se a entrevista semi estruturada, com perguntas abertas acerca das temáticas inserção no mercado de trabalho, relacionamentos interpessoais, vida acadêmica e aspectos de gênero. As entrevistas foram individuais e gravadas, mediante autorização das participantes. Todas preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), crucial para a garantia dos direitos do participante.

2.1 Participantes

A primeira participante tem 21 anos de idade e é estudante de psicologia, a segunda participante é discente de Tecnologia da Informação (TI) e tem 24 anos de idade, já a terceira participante é estudante de farmácia, tendo 23 anos.

2.2 Coleta e análise geral de dados

Utilizou-se como instrumento para coleta de dados uma entrevista semiestruturada, pois, segundo Flick (2004), é mais provável que a opinião do sujeito sobre a temática investigada seja expressa em uma entrevista com planejamento relativamente aberto. Nesse sentido, optou-se por perguntas abertas, tendo como enfoque a narrativa do sujeito, analisando-a a partir da teoria fundamentada, a qual “O investigador procura processos que estão acontecendo na cena social, partindo de uma série de hipóteses, que, unidas uma às outras, podem explicar o fenômeno, combinando abordagens indutivas e dedutivas” (CASSIANI, et al. 1996, p. 78).

Realizou-se a entrevista de forma individual e gravada, mediante autorização das participantes. As perguntas realizadas tiveram como temas norteadores a inserção no mercado de trabalho, relacionamentos interpessoais, vida acadêmica e aspectos de gênero, a preparação do instrumento se deu por meio da revisão de literatura, uma vez que notou-se uma carência de estudos abordando essas temáticas com esse público.

A análise realizada na pesquisa pautou-se na perspectiva teórica da psicologia histórico cultural (PHC), haja vista que busca-se compreender os processos sócio-históricos que instituíram e mantém as desigualdades vivenciadas por esse segmento. Nesse viés, a PHC permite que desenvolvamos uma ótica mais ampla para analisar criticamente esses atravessamentos. É realizado um retorno à fonte do materialismo histórico dialético, quando necessário, para abordar conceitos que ainda não foram elaborados pela PHC.

Como procedimento de análise de dados, realizamos 1- a transcrição das entrevistas, transcrevendo com exatidão tudo o que foi falado pelas participantes; 2- codificação dos dados, como foi utilizado a teoria fundamentada, realizamos os seguintes passos na codificação: I-

codificação aberta, na qual os dados foram analisados de forma exploratória, identificando conceitos e padrões, visando as principais ideias emergentes, II- Codificação axial, em que os dados são organizados em categorias relacionadas e essas relações começam a ser exploradas, compreendendo conexões e as relações entre esses conceitos, III- codificação seletiva, que realiza-se escolhas sobre quais categorias e conceitos são relevantes à pesquisa; 3- análise de conteúdo, realizando a discussão grupal sobre os significados ali presentes, à luz da histórico-cultural; 4- Delimitação da teoria, realizando a delimitação da teoria, identificando as principais proposições teóricas que ali emergem; 5- revisitação às obras: após a análise e discussão dos dados, foi realizado uma revisitação à obras da PHC, notando-se que a mesma não abordava todas as temáticas que surgiram durante as entrevistas, as quais eram relevantes para a presente pesquisa, desse modo, realizou-se também uma visitação a fonte da PHC, a teoria do materialismo histórico dialético, visando suprir essas lacunas.

2.3 Procedimentos

A primeira entrevistada foi convidada a participar da pesquisa devido ao seu envolvimento no Centro Acadêmico de Psicologia. A abordagem foi realizada por meio dessa entidade, estabelecendo contato e convidando-a a participar do estudo. A segunda participante foi recomendada pela primeira, a qual facilitou o contato e incentivou a participação da segunda em nosso estudo. Enquanto a terceira é conhecida de uma das pesquisadoras deste estudo, que entrou em contato com a entrevistada, pedindo formalmente sua participação na pesquisa.

As entrevistas foram realizadas separadamente mediante a uma data marcada com cada participante. As entrevistas foram gravadas e transcritas para análise posterior mediante autorização das participantes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao realizar as entrevistas foram utilizados alguns pontos norteadores como: vida acadêmica, mercado de trabalho, relacionamentos e interseccionalidade que serão discutidos a seguir. Quando se foi perguntado sobre a vida acadêmica das entrevistadas, um ponto comum que pôde ser observado é o quanto elas consideram a vida universitária cansativa e o quão difícil pode ser lidar com as demandas desta.

É importante mencionar que embora o ambiente escolar e também acadêmico não seja o único que propicia a educação formal e a interação social, ainda é considerado o mais estruturalmente indicado principalmente devido às atuais demandas do mercado de trabalho.

Dito isto, é interessante mencionar que esse espaço pode promover violências e potencializar sofrimentos. Para essas mulheres responder uma prova apenas com caneta, sem ter a possibilidade de apagar e refazer, lidar com o tempo que pode ser curto para a realização de uma avaliação e não conseguir resolvê-la por completo, calendários acadêmicos que mudam constantemente, um ruído que parece incessante, cochichos que se tornam algazarras, o bater de palmas e de cadeiras são elementos que provocam desconfortos.

Queixas como essas foram relatadas: “Tive que mudar de turma, por questão de eu não aguentar o barulho, o pessoal conversava muito ... então tive que mudar para de turma, para uma turma menor, mesmo assim o barulho me atrapalhava e eu não conseguia prestar atenção” (Entrevistada II). “Essa questão de prova, de tempo de prova me prejudicou bastante ... Questão de prova ser toda de caneta também” relata a entrevistada III que também se queixa da falta de flexibilidade na universidade, algo que havia no ensino médio.

Ainda sobre o contexto acadêmico das participantes, é interessante pontuar que em todos os relatos houveram em suas trajetórias acadêmicas professores compreensivos no tocante a adaptação de certas metodologias e também de uma dinâmica de sala de aula mais flexível, algo que elas consideram positivo mas também raro, sendo possível perceber que não esperam esse comportamento de outras pessoas, devido a um histórico pessoal de profissionais da educação que se mostraram capacitistas não apenas com elas próprias mas também com pessoas próximas a elas.

A entrevistada I, por exemplo, relata que apesar de todo o apoio, a vida acadêmica é difícil, e que possui professores e colegas compreensivos. A entrevistada III no entanto relata uma experiência diferente: “Existem professores que eu tenho certeza. Assim... que são professores que já reproduziram falas machistas, ou falas misóginas, racistas em sala. Apesar disso, ela também relata uma experiência positiva: “tive que conversar com ela, ela foi extremamente receptiva, foi muito, muito boa mesmo comigo”.

Outro ponto que surgiu durante as entrevistas é que nem todas as participantes se sentem confortáveis para expor seu diagnóstico para outras pessoas, devido ao receio de serem enxergadas por estereótipos e/ou serem prejudicadas não apenas no âmbito acadêmico, mas também no mercado de trabalho. Algo em que a Entrevistada III relata em tom de preocupação: “O problema é que a gente não sabe em como as pessoas vão reagir”.

No que diz respeito ao mercado de trabalho percebe-se o estigma e a inflexibilidade de adaptação por parte desses locais como algo bastante presente na fala das entrevistadas. De uma das entrevistadas é esperado adaptação ao ambiente e as regras do trabalho e não o contrário,

enquanto outra entrevistada que não revela seu diagnóstico, sofre com condições de trabalho caóticas, sendo interessante observar que essas mulheres lidam com o sofrimento tanto por expor quanto por esconder seu diagnóstico, o que mostra a face de um mercado de trabalho capacitista, insensível e potencializador de sofrimentos.

“Eu não conseguia lidar com meu chefe, eu não conseguia lidar com o local, porque o local era extremamente barulhento ... E aí eu acho que isso já exclui várias oportunidades de trabalho. E eu tenho medo de me formar e não conseguir trabalhar em canto nenhum...” (Entrevistada III). A entrevistada II relata que não possui experiências no mercado de trabalho, mas que possui medo deste: “Eu tenho muito medo assim do mercado de trabalho... Porque eu sei que tem muitas coisas assim, preconceitos né, que as pessoas têm, sobre, ‘ah, essa pessoa é autista então não vou dar essa demanda aqui pra ela porque eu não quero, é, sobrecarregar essa pessoa’ ”.

Também foi questionado nas entrevistas questões relacionadas a relacionamentos. Nesse contexto, é interessante destacar que um denominador comum desse aspecto se apresentou como a dificuldade entre fazer e manter amizades, devido a necessidade de interagir socialmente e em manter uma comunicação constante com outras pessoas. “O tempo não me permite, interagir é desgastante” (Entrevistada I); “ Eu tenho muita dificuldade quando eu tento me comunicar com as outras pessoas... normalmente eu tenho que planejar muito o que eu tenho que fazer e... eu acabo meio que criando uma relação meio mecânica com as pessoas...” (Entrevistada III).

Por fim, é necessário falar da interseccionalidade. Dentre as narrativas de todas as participantes foi notório que tiveram um diagnóstico tardio, isso porque algumas das características que elas apresentavam durante a infância podem ser consideradas como um comportamento esperado para uma menina como a timidez ou uma fala mais seletiva, por exemplo, haja vista que é socialmente imposto e esperado que as mulheres tenham um comportamento mais calmo, monossilábico, recatado e que tal comportamento seja estimulado desde a infância, pois a ideia de “não dar trabalho” para muitos pais, que é um fator que define o ideal de uma criança típica, torna esses traços não um alvo de preocupação, mas um alívio.

A sociedade é em grande parte moldada para benefício masculino, e leva seu viés em conta, inclusive em estudos sobre saúde, esse fator pode contribuir para uma menor quantidade de diagnósticos em meninas, meninas essas que quando chegam a ser diagnosticadas, por muitas vezes é na fase adulta, após busca e estudo individual sobre, tendo que argumentar com profissionais da saúde sobre como identificam a sua vivência.

Esse cenário já é compreendido pela literatura: “Mesmo quando as pessoas do gênero feminino com TEA são identificadas, elas recebem seu diagnóstico (e suporte associado) mais tarde do que os equivalentes do gênero masculino (GIARELLI et al. 2010)” (Tradução nossa) (BARGIELA, STEWARD & MANDY, 2016) e “Existem preocupações que autistas do gênero feminino estão sendo perdidas, sendo diagnosticadas tardiamente comparado aos do gênero masculino ou recebendo um diagnóstico equivocado (GIARELLI et al. 2010; HOLTSMANN et al. 2007; LOOMES et al. 2017; SHATTUCK et al. 2009)” (Tradução nossa) (ESTRIN et al, 2021).

Isso é percebido nesta pesquisa, sendo relatado por uma das entrevistadas a busca histórica em sua vivência que teve que realizar em seu processo de diagnóstico, “Essa busca por esse conhecimento sobre mim veio, ... de mim por dificuldades, por dificuldades assim que eu sempre tive” (Entrevistada II), “Então eu fui fazer esse apanhado histórico, digamos, das minhas características” (Entrevistada II) e o fato de todas as entrevistadas possuírem diagnósticos tardios, além do reconhecimento por parte delas de que há um possível fator de gênero que contribua com o cenário de diagnósticos tardios em mulheres “Existe uma descrença no que a gente (mulheres) fala [...] para a mulher tem uma pressão para agir ‘mais autista’ para ser diagnosticada” (Entrevistada I) e “Eu acho que foi mais a... a questão do diagnóstico tardio. Porque existiam características minhas de quando eu era pequena que... se... tipo quando são vistas num menino elas são muito mais consideradas” (Entrevistada III).

A fala da primeira entrevistada sobre a necessidade de mulheres “agirem mais autistas” tem sido um fenômeno observado, foi encontrado que “comparando com pessoas do gênero masculino, as do gênero feminino necessitam ter sintomas mais severos de autismo (RUSSELL et al. 2010) e maiores problemas cognitivos e comportamentais (DWORZYNSKI et al. 2012) para atender os critérios do TEA” (Tradução nossa) (BARGIELA, STEWARD & MANDY, 2016). A fala da entrevistada III é respaldada pelo que é encontrado na literatura, uma vez que já se foi considerado o impacto de que a observação do TEA como algo masculino dificulta o diagnóstico de meninas e mulheres. “Um motivo central para o diagnóstico equivocado pode ser a percepção de que o TEA é um ‘transtorno de menino’ (RILEY-HALL 2012, p. 37).

Isso é embasado pela evidência de que meninos são encaminhados para avaliação diagnóstica 10 vezes mais do que meninas (WILKINSON 2008)” (Tradução nossa) (ESTRIN et al, 2021). Quanto ao fato de as mesmas características que ela possuía serem mais observadas em meninos, seus receios foram novamente comprovados, uma vez que “foi mostrado que mesmo com níveis comparáveis de severidade nos sintomas, pessoas do gênero feminino ainda

são menos prováveis de receber diagnóstico do que pessoas do gênero masculino” (GEELHAND ET AL. 2019; RUSSELL et al. 2011)” (Tradução nossa) (ESTRIN et al, 2021).

Lucena e Oliveira teorizam que um dos possíveis fomentadores desse cenário seria o fato de conceptualizações clássicas de TEA não levarem em conta um fenótipo feminino do autismo (LUCENA & OLIVEIRA, 2023). Apesar de não haver indícios embasados na literatura de que há diferenças biológicas de gênero no modo de experienciar o autismo, é inegável as diferenças nos processos de socialização que a sociedade oferece aos diferentes gêneros, sendo esse um fator de grande impacto na forma de vivenciar o autismo, uma vez que, para pessoas do gênero feminino, além de lidar com as violências relacionadas ao capacitismo, também vivenciam desde cedo violências decorridas do machismo estrutural. Os diferentes processos de socialização influenciam na forma dos indivíduos se relacionarem com a sociedade e concebê-la.

A amostragem utilizada em pesquisas sobre autismo deve ser analisada, e também considerada fator contribuinte para a dificuldade de diagnósticos precoces em meninas. Ao se realizar estudos com uma amostragem majoritariamente masculina, há uma exclusão das experiências femininas (LUCENA & OLIVEIRA, 2023). “É, eu acho que em relação ao gênero né, é, eu acho que, tem a questão do diagnóstico de autismo, ele ter sido muito estudado em meninos, né, existe esse viés, e aí se você estuda só meninos, e pega as características só dos meninos, fica muito difícil você encontrar meninas, é, diagnosticar meninas” (Entrevistada II).

A problemática das amostras utilizadas já tem sido um tema discutido “Amanda Paschoal, artista, pessoa com autismo e ativista na pauta dos direitos das pessoas com autismo [...] faz um alerta para a falta de inclusão das mulheres nas pesquisas sobre autismo e como essa questão trouxe critérios limitados para o diagnóstico de autismo, não considerando a diferença de características das mulheres em relação aos homens, consequentemente a dificuldade de diagnóstico das pessoas do sexo feminino” (SILVA et al, 2020). Por isso, as pesquisas devem prezar pela diversidade de amostragens, ou o reconhecimento de suas limitações, não podendo ter uma amostragem limitada e mesmo assim realizar generalizações.

Desse modo, o que foi percebido nesta pesquisa corrobora com esses fatos previamente encontrados. Além disso, a questão da amostragem como possível influenciador é reconhecida por duas das entrevistadas, tendo uma entrevistada frisado que acredita que suas características teriam sido previamente percebidas se partindo de um menino “Não, é só uma menina... uma menina chata, uma menina... meio abusadinha [...] Quando é num garoto eles costumam bater o olho e falar: ‘Não, isso aqui tem... ele tá apresentando um comportamento que não é...’, eu

acho que nessa questão esse foi o principal... foi uma coisa que tardou muito, um diagnóstico” (Entrevistada III).

Em relação às especificidades que a literatura aponta em relação ao gênero feminino no TEA, Lucena e Oliveira (2023) relatam a maior capacidade de mascarar certas características, esse comportamento internacionalmente intitulado de *masking* também está relacionado ao fato de muitas mulheres receberem diagnósticos tardios, uma vez que escondem melhor suas características socialmente. “Dean, Harwood e Kasari (2017), em pesquisa sobre comportamentos sociais em crianças com TEA relacionados ao gênero, constatam que as meninas são propensas a “camuflar” seus sintomas de TEA, imitando comportamentos sociais para enfrentar os desafios. Apesar da camuflagem parecer protetora num primeiro momento, dificulta o diagnóstico e conseqüentemente o apoio pela intervenção” (SILVA et al, 2020).

Entretanto, deve-se pontuar que a figura feminina é mais exigida socialmente, desse modo, o ato de mascarar é desenvolvido como meio de sobrevivência devido a necessidade de adaptação ao ambiente, além disso, a maior aceitação social para homens do que para mulheres que fogem ao padrão. Segundo Dean, Harwood & Kasari (2017); Tubío-Fungueiriño, Cruz, Sampaio, Carracedo & Fernández-Prieto, (2021) citado por Moraes e Da Hora (2023) o desenvolvimento de processos de camuflagem e condutas compensatórias desenvolvidas por mulheres com TEA representa a manutenção de padrões estereotipados e também a apresentação de comportamentos socialmente aceitáveis.

As narrativas das entrevistadas corroboram com os achados previamente mencionados na literatura, uma vez que falam sobre mascarar suas atitudes para se adaptar e a cobrança social mais intensa às mulheres “E aí na escola, eu acabava sendo meio que um camaleão assim, dentro de cada grupo né” (Entrevistada II) e “Enfim, eu tinha na verdade, como que, não literalmente né, mas várias personalidades diferentes porque eu conseguia falar sobre vários assuntos diferentes, dentro de cada grupo” (Entrevistada II).

Duas das entrevistadas também apontam o fato da mulher ser mais trabalhada socialmente como possível contribuinte para os diagnósticos tardios e o processo de *masking*. Uma das entrevistadas atribui a maior habilidade feminina a uma maior cobrança e treinamento para tal resultado, de semelhante modo, outra menciona que a mulher possui facilidade em cumprir o que se espera dela, tendo que aprender a viver em meios sociais.

Desta forma, podemos compreender esse processo como uma busca por preservação. “Então, é, eu acho que tem essa questão da mulher ser muito mais trabalhada socialmente né, de ah, conversar com os colegas, é mais treinada em habilidades, é, em casa principalmente, é,

sei lá, lavar roupa, louça, varrer, essas coisas, são habilidades que você pode desenvolver né, e as mulheres são muito mais cobradas nisso em fazer mais coisas né, estudar, trabalhar, cuidar da casa, acaba que a gente acaba sendo mais treinada, entre aspas, pra se destacar mais assim, em outras habilidades que às vezes os meninos não são cobrados, né” (Entrevistada II) e “As mulheres têm mais facilidade em cumprir o que se espera delas, o que faz com que suas estereótipias sejam mais discretas ou mais disfarçadas e é mais comum que o hiperfoco seja em coisas sociais. A mulher precisa aprender a viver em meios sociais” (Entrevistada I).

Dessa forma, é interessante pontuar que “características específicas de interesses restritos em meninas podem estar alinhadas a expectativas sociais e, portanto, atribuem maior nível de dificuldade na identificação do autismo neste grupo” (MORAES & DA HORA, 2023).

Na literatura os autores Wilson et al. (2016) e Duvekot et al. (2016) citados por Moraes e Da Hora (2023) citam interesses restritos em meninas com TEA que podem envolver tópicos socialmente aceitos, como o interesse de brincar com bonecas, por exemplo, o que configura a cristalização de conceitos estereotipados e de comportamentos esperados para o gênero, o que contribui para o *masking*. No entanto, preconceitos atrelados aos interesses comuns de meninos com TEA, como entusiasmo excessivo por trens, dinossauros dentre outros, contribuíram para a identificação de características atípicas no grupo masculino.

O *masking* não se apresenta apenas no evitar certas atitudes, mas também no reproduzir atitudes que foram observadas, esse processo foi relatado pelas entrevistadas, em que acreditavam que deveriam se comportar do mesmo modo que outros em certos momentos. A literatura demonstra que esse processo ocorre em prol da adequação ao grupo ou situação (VASCONCELOS, 2022). Todavia, isso pode acarretar em diversas marcas, como adoecimento psicológico e sobrecarga, uma vez que suas necessidades estão sendo reprimidas e suas demandas sensoriais não estão sendo atendidas apropriadamente.

Outro entrave no processo diagnóstico da mulher autista é o diagnóstico apenas de comorbidades devido aos traumas e sobrecarga, como diagnosticar apenas a ansiedade ou depressão, ou de se considerar todas as possibilidades antes de conjecturar que aquela mulher possa ser autista. Esse processo é observado em uma das entrevistadas, que recebeu diversos diagnósticos antes de saber que era uma pessoa autista.

“Eu recebi o diagnóstico fechado com 19, mas eu faço tratamento psicológico desde os 11 anos de idade e aí quando eu era pequena na escola eu ia com frequência para a psicóloga da própria escola. [...] com 11 anos, me levou pra psicóloga e aí eu fiquei em tratamento até os 14 anos de idade. Quando eu completei 14 anos, pouco tempo depois ela me mandou pra

psiquiatra com dois diagnósticos: um de transtorno obsessivo compulsivo, um de transtorno depressivo maior e um de transtorno de ansiedade generalizada” (Entrevistada III). Essa desvalidação que a classe médica, e até mesmo em alguns cenários a classe psicológica, impõe às mulheres traz muito sofrimento, tirando a autonomia do indivíduo no seu processo de saúde e doença, descredibilizando o seu discurso e vivência.

O diagnóstico parcial ou equivocado que acontece nesse cenário já tem sido uma problemática debatida na literatura, “Watson (2014) descobriu que todas as participantes (n=13 pessoas do gênero feminino com um diagnóstico clínico de TEA) reportaram terem uma condição co-ocorrente (ex. TDAH), com 10 das 13 participantes recebendo o diagnóstico da condição co-ocorrente antes do diagnóstico de TEA. Adicionalmente, Cridland et al. (2014) mostrou que pais reportaram diagnósticos incorretos como um fator que leva ao diagnóstico tardio em pessoas do gênero feminino” (Tradução nossa) (ESTRIN et al, 2021).

A perspectiva histórico-cultural não compactua com esse tipo de atuação, caminhando por uma perspectiva holística de não compartimentação do indivíduo, priorizando a reabilitação pessoal e compreendendo que a deficiência não age como uma fatalidade, mas atua de forma dialética com o organismo, trazendo novas possibilidades (SANTOS & TAVARES, 2022). Essa concepção oferece uma forma mais saudável de relação do indivíduo com a sua deficiência, uma vez este pode perceber não como meramente uma limitação, mas como uma outra forma de ser e estar no mundo, envolvendo não apenas seus processos de doença, mas de saúde também, permitindo deste modo uma visão positiva e completa de si mesmo, impactando significativamente a sua saúde mental e autoestima.

Além da desvalidação e da visão voltada para expressões de TEA masculinas, outra questão que apareceu como significativo impedimento ao diagnóstico precoce foi o atravessamento de renda. Duas das entrevistadas trouxeram aspectos que ressaltaram isso, uma entrevistada mencionou a necessidade de trabalhar desde cedo “Desde os 14 anos eu trabalho” (Entrevistada I) e como sua sobrecarga é atravessada pelo curso ser desenvolvido pensando outra classe, além da necessidade de trabalhar e administrar tantas demandas ao mesmo tempo, enquanto outra entrevistada relatou a organização financeira prévia necessária para a busca pela compreensão de seus possíveis diagnósticos e acompanhamento “Aí, quando... e assim, minha mãe dava aquela assistência, mas ela ainda não tinha conseguido procurar ajuda profissional diretamente aí ela começou a trabalhar em outro hospital, ela ficou com condições melhores né e aí ela, já com 11 anos, me levou pra psicóloga” (Entrevistada III).

É amplamente comentado em comunidades online neurodivergentes a inacessibilidade

do diagnóstico devido o seu custo, e o fato de não haver investimento no sistema de saúde público para adultos com TEA, havendo apenas políticas voltadas para diagnóstico e acompanhamento infantil, a dificuldade no atendimento ao TEA começa na adolescência uma vez que é “difícil achar terapia pra idade dele, que ensine a independência. A gente acha muita terapia infantilizada, mas o SUS não tem uma terapia especializada em questão de comportamento” (CASTRO, 2022). Sendo as mulheres, em sua maioria, diagnosticadas na fase adulta, são mais uma vez vitimizadas, dessa vez sofrendo violência institucional decorrente da de gênero, pois se suas características não são percebidas na infância, dificilmente conseguem acesso aos tratamentos necessários e diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde, tendo que arcar com esses gastos por meios particulares, onde se encontram valores superfaturados e exacerbados.

A inacessibilidade ao diagnóstico devido questões financeiras é além de uma questão de saúde pública, um atraso de desenvolvimento humano, pois impede que parte de sua população tenha acesso aos tratamentos e conhecimentos que lhe oferecem maior qualidade de vida e conhecimento sobre si mesmo, além de impedir a exigência de seus direitos por meio do Sistema Único de Assistência Social, que tem políticas de inclusão e acessibilidade para pessoas autistas, necessitando entretanto, do diagnóstico, desse modo as pessoas que teriam maior facilidade para receber seus direitos seriam pessoas de classes mais abastadas da sociedade. Isso tem sido debatido por organizações de pessoas autistas: “Ele disse que o Sistema Único de Saúde (SUS) precisa ter políticas mais focadas no setor e ser mais eficiente na emissão de laudos para que autistas tenham acesso a seus direitos. [...] Edilson Barbosa, reforçou a importância da implementação de políticas públicas na União, estados e municípios e destacou a necessidade de o Brasil saber lidar melhor com o transtorno do espectro autista” (AGÊNCIA SENADO, 2023).

Em relação ao mercado de trabalho, a questão mais frequente nas narrativas das entrevistadas foi o medo de ser categorizada como pessoa com deficiência e as decorrências disso, como perda de oportunidades e limitação “Os empregadores veem a gente com um fardo [...] eles não querem pessoas com deficiência, todo mundo sabe, mas ninguém fala” (Entrevistada I).

As entrevistadas mencionaram o fato de que as pessoas não querem incluir pessoas autistas no mercado, mas fingirem que isso não era uma questão, além de se verem em um entrave, tendo que escolher entre se identificar no processo seletivo como autista, correndo o risco de não serem selecionadas ou serem limitadas em sua atuação, ou não se identificarem

como autistas e terem que lidar com a sobrecarga e não adaptação para suas necessidades, que não seriam enxergadas e tratadas com a devida importância.

“Então eu fico nessa dúvida, sobre como que vão lidar comigo se eu disser que eu sou autista, ou se tipo, eu entrar e depois eu disser ‘ah, eu sou autista, preciso dessa adaptação’, será que vão achar que eu menti? Porque eu não disse antes eu omiti? Então, é, eu tenho bastante medo mesmo, de trabalhar” (Entrevistada II) e “Eu tenho muito medo porque se eu fosse lá conversar com eles isso vai acabar chegando nos professores né em algum momento e aí eu tenho muito medo de perder alguma oportunidade por causa disso, de perder vaga no laboratório ou alguma prova que eu for fazer... eu tava até brincando com a minha mãe que eu quero ser julgada pela minha própria incompetência” (Entrevistada III).

Outro importante fator relacionado ao mercado de trabalho se trata da fala de uma das entrevistadas, que ressalta a dificuldade do trabalho, sendo enxergado como uma tortura quando não é relacionado aos hiperfocos “Geralmente o trabalho é com algo que a gente não quer tá fazendo, é uma tortura [...] o trabalho é algo que não nos dá sentido, a não ser que você trabalhe com seu hiperfoco” (Entrevistada I). Tendo isso em perspectiva, o acesso à educação superior e possibilidade de ampla escolha de profissões para as pessoas autistas se mostra como uma importante questão a ser trabalhada, uma vez que possibilita que uma maior quantidade de pessoas autistas possa adentrar o mercado de trabalho para atuar com seu hiperfoco, podendo ter assim uma relação de trabalho mais saudável, que lhe oferece sentido e satisfação.

Ao tratar dos relacionamentos interpessoais, a temática mais aparente nas narrativas foi a necessidade de ser “adotada” e inserida em grupos por meio de um indivíduo participante desses grupos “Eu faço muito isso, fico amiga dos outros por tabela, uma pessoa me abraça e eu vou ficando amiga [...] eu vou ficando amiga dos outros por tabela (Entrevistada III). Todas as entrevistadas mencionaram a necessidade desse processo. A sensação de não pertencimento, o isolamento e a exclusão também foram temas centrais ao se tratar de relações interpessoais.

Entretanto, um contraponto a essa perspectiva negativa das relações interpessoais se deu no momento em que uma das entrevistadas falou da amizade que construiu com outras pessoas autistas, demonstrando um senso de pertencimento e compreensão, podendo partilhar com esses amigos suas percepções e observações em relação ao mundo “E aí o que eu tenho percebido que tem mudado, que tendo amizades com outras pessoas autistas, que tem também esse sentimento, tipo, nossa, eu tenho falado sobre como que eu nunca tive um amigo que foi lá em

casa e ouviu a caixa de energia também” (Entrevistada II). Com essa compreensão, faz-se necessário então levantar um questionamento, há verdadeiramente um prejuízo na socialização das pessoas autistas, como é declarado nos critérios diagnósticos, ou há uma dificuldade de se relacionar dentro do modelo pré-determinado pelas pessoas neurotípicas?

Em relação a Universidade e vida acadêmica, as entrevistadas demonstraram não ter vivenciado dificuldades em seu rendimento acadêmico, mesmo tendo sofrido para se adaptar ao modo de funcionamento e necessitando elaborar meios criativos para continuar aprendendo, fazendo adaptações individuais. Os bons rendimentos acadêmicos também estão relacionados a fatores que encobrem as dificuldades, seja de modo intencional ou não.

Entretanto, isso só é possível pois há uma compreensão negativa das pessoas com deficiência na sociedade, havendo uma concepção de que estas não são produtivas, inteligentes ou que não podem realizar grandes feitos e se destacar, deste modo, uma pessoa com grandes conquistas acadêmicas não é enxergada como uma pessoa com deficiência perante a sociedade, e suas dificuldades e demandas são então ignoradas para que se possa manter a imagem pré-concebida dela.

Em suas narrativas sobre suas vivências acadêmicas, todas as entrevistadas mencionaram cenários com professores e colegas acolhedores que proporcionaram adaptações e professores e colegas que tiveram atitudes e falas capacitistas. Uma das entrevistadas mencionou também a dificuldade de exigir seus direitos, uma vez que para isso é necessária uma certa exposição, e que teme pela mudança de comportamento de colegas e professores queridos ao se tornarem cientes “Eu relutei bastante, ainda tô relutando em falar com a secretária acadêmica dessa parte de assistência acadêmica [...] eu tenho muito medo porque se eu fosse lá conversar com eles isso vai acabar chegando nos professores né em algum momento e aí eu tenho muito medo de perder alguma oportunidade por causa disso (Entrevistada III). A sobrecarga além de ser um tema comum, relacionada a grandes cobranças, demonstra uma problemática da educação superior brasileira, que não ainda superou a sua constituição voltada para às classes dominantes, não tendo uma estrutura adaptada para a classe trabalhadora e para pessoas com deficiência, sendo moldada por uma concepção neurotípica de funcionamento.

Outra importante questão percebida é a problemática envolvendo a discrepância de tratamentos e intervenções entre os professores “Eu tenho uma professora que ela me dá quase que tempo infinito, ela faz ‘não, você só continua aí, faz aí no seu tempo’, e aí passa bastante ainda esses 50% e ela compreende que eu não tô ali tirando vantagem de alguém ou alguma coisa assim, é só porque realmente, é, torna algo mais possível, plausível, que eu consiga

fazer aquela prova se eu tiver um pouco mais de tempo, já faz uma diferença muito singular [...] Um colega meu me falou hoje que ele tem TDAH e ele acabou de receber o diagnóstico e aí ele tá aos poucos falando pros professores e aí o professor disse ‘não, você não precisa de tempo a mais não’, e ainda falou um monte de besteira, gente, disse que psicólogo não serve pra nada, e mais um monte de coisa. Então assim, a gente acaba encontrando uns professores muito capacitistas, muito complicados” (Entrevistada II).

Apesar de haver direcionamentos que devem ser tomados, não há um acompanhamento se os professores os estão realizando, permitindo deste modo que as adaptações necessárias se tornem questões de preferência de cada professor, e de modo algum um direito pode ser banalizado de modo a um indivíduo decidir se fornecerá acesso a ele ou não.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, as informações levantadas na pesquisa suscitam reflexões e debates relevantes para a abordagem de uma temática historicamente invisibilizada, dando abertura para as narrativas das mulheres que vivenciam esse contexto e, eventualmente, para a construção coletiva de possibilidades de transformação.

No entanto, essa pesquisa possuiu algumas limitações em sua elaboração, como o espaço geográfico de Natal/RN, o nível de escolarização das entrevistadas, que são universitárias federais, o tempo disponível para análise que permitiu que fossem realizadas apenas três entrevistas e a extensão e relevância do tema abordado, desse modo, seus resultados não podem ser generalizados, mas utilizados para comparação e compreensão dos cenários vivenciados. Levando em conta a extensão previamente mencionada e a limitação de tema, não tendo sido possível abordar tudo, algumas futuras pesquisas são recomendadas, como o acesso de mulheres autistas à instituições de ensino superior, de que modo a relação que mulheres autistas possuem com hierarquia as leva a fazer amizades com pessoas que são socialmente vistas como seus superiores, de que maneira relacionamentos amorosos são vivenciados na interseccionalidade de pessoa autista do gênero feminino e é fortemente recomendada a ampliação geográfica da questão de pesquisa aqui trabalhada.

Nesse sentido, é pertinente a produção de estudos que tratem de modo mais específico os eixos temáticos apresentados pelas participantes e destacados na pesquisa (vida acadêmica, mercado de trabalho, relacionamentos e interseccionalidade) a fim de destrinchar e ressaltar aspectos próprios a cada questão.

Assim como é válido destacar a importância de incluir a participação de mais mulheres

que vivenciam essa realidade na produção de conhecimento sobre o tema a fim de investigar mais profundamente as diversas expressões e vivências de mulheres com o Transtorno do Espectro Autista.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5. 5. ed. Artmed, 2014.

BARGIELA, S.; STEWARD, R.; MANDY, W. The Experiences of Late-diagnosed Women with Autism Spectrum Conditions: An Investigation of the Female Autism Phenotype. *J Autism Dev Disord*, v. 46, p. 3281–3294, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10803-016-2872-8>.

BERNARDES, Liliane Cristina Gonçalves et al. Pessoas com deficiência e políticas de saúde no Brasil: reflexões bioéticas. *Ciência & Saúde Coletiva*, [online], v. 14, n. 1, p. 31-38, jan. 2009. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-81232009000100008>. Acesso em: 3 fev. 2024.

CASTRO, Y. Famílias que dependem da rede pública relatam dificuldade para ter acesso a avaliação, diagnóstico e terapias para pacientes autistas. *G1*, 2 abr. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2022/04/02/familias-que-dependem-da-rede-publica-relatam-dificuldade-para-ter-acesso-a-avaliacao-diagnostico-e-terapias-para-pacientes-autistas.ghtml>.

CASSIANI, S. H. B.; CALIRI, M. H. L.; PELÁ, N. T. R. A teoria fundamentada nos dados como abordagem da pesquisa interpretativa. *Revista Latino-americana de Enfermagem*, v. 4, n. 3, p. 75-88, 1996.

DIAS, C. C. V. et al. Representações Sociais Sobre o Autismo Elaboradas por Estudantes Universitários. *Psico-USF*, v. 26, n. 4, p. 631–643, out. 2021.

FLICK, U. Uma introdução à Pesquisa Qualitativa. 2. ed. Bookman, 2004.

LEIS DE APOIO AOS AUTISTAS TÊM QUE SAIR DO PAPEL, DIZEM DEBATEDORES. Senado Notícias, 21 jun. 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/06/21/leis-de-apoio-aos-autistas-tem-que-sair-do-papel-dizem-debatedores>.

LIMA, R. C. A construção histórica do autismo. *Ciências Humanas e Sociais em Revista*, v. 36, n. 1, p. 115-129, 2014.

LOCKWOOD ESTRIN, G. et al. Barriers to Autism Spectrum Disorder Diagnosis for Young Women and Girls: a Systematic Review. *Rev J Autism Dev Disord*, v. 8, p. 454–470, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40489-020-00225-8>.

LUCENA, L. C.; OLIVEIRA, I. C. G. O transtorno de espectro autista e as experiências narrativas de mulheres no Instagram. *Interface (Botucatu)*, v. 27, e220305, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/interface.220305>.

OLIVATI, A. G.; LEITE, A. P. Experiências Acadêmicas de Estudantes Universitários com Transtorno do Espectro Autista: uma Análise Interpretativa dos relatos. *Revista Brasileira de Educação Especial*, v. 25, n. 4, p. 729-746, 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-65382519000400012>.

SILVA, Solange Cristina da et al. ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NO ENSINO SUPERIOR: ANALISANDO DADOS DO INEP. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 24, e217618, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-35392020217618>.

SANTOS, V. N. F.; TAVARES, P. R. A inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na perspectiva Histórico-Cultural. *Revista Educação Inclusiva*, v. 6, n. 2, p. 2-13, 2022.

VASCONCELOS, V. C. Meninas e mulheres com Transtorno do Espectro do Autismo: diagnósticos, reconhecimentos e vivências. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal de São Carlos. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/15923>.

MORAES, R. L. D.; DA HORA, A. F. L. T. Diferenças de gênero no processo diagnóstico do transtorno do espectro autista: uma revisão integrativa. *Ciências da saúde: estudos e pesquisas avançadas*, v. 1, p. 1-17, 2023. DOI: <https://doi.org/10.56238/cienciasaudeestuepesv1-073>.